

ВАССЕФ ЮСЕФ

*студент, Центр міжнародного образования, каф. языковой подготовки №1,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна.*

*Научный руководитель – Кучеренко Е.Ф. к.ф.н., доц., Центр міжнародного
образования, каф. языковой подготовки №1,
ХНУ ім. В.Н. Каразіна.*

О МЕНТАЛИТЕТЕ ЕГИПТЯН

В особенностях менталитета египтян и можно наблюдать типичные национальные черты. Египтяне не считают себя арабами (хотя официальное название страны – Арабская Республика Египет, хотя государственным языком страны является арабский, точнее египетский диалект арабского языка). По мнению коренных жителей Египта, они продолжают традиции великой египетской цивилизации.

К особенностям менталитета египтян относится точное соблюдение правил этикета при знакомстве и приветствии. В случае их нарушения или поведения, которое явно не соответствует этим устойчивым правилам и традициям, можно наблюдать явное неодобрение участников общения. Для жителей Египта очень большое значение выражено общественное мнение о поведении, о внешности. По правилам делового этикета, при первой встрече мужчины и женщины можно приветствовать друг друга только словами, обязательно подчеркивая семейное положение, чтобы не было разных домыслов. Мужчины здороваются, пожимая правой рукой правую руку своего делового партнера, поскольку левая рука считается «нечистой». Когда приветствуют друг друга мужчины, которые являются близкими друзьями или близкими родственниками, то они обязательно обнимаются и целуются в щеки. На прощанье звучит фраза «фурса саида», которая переводится как «очень приятно».

Нужно знать и учитывать при общении такие абсолютные характеристики менталитета, утвердившиеся и в деловом этикете египтян, как непунктуальность и частые опоздания, необязательность выполнять обещанное, медленное принятие деловых вопросов, многократный перенос деловых переговоров. Названные особенности поведения отражают специфику менталитета: египтяне не считают такие действия недопустимыми, неправильными и не спешат извиняться, поскольку утверждают, что нужно «спешить медленно».

Египет – мусульманская страна. Большая часть египтян исповедывает ислам, традиционно соблюдает все каноны мусульманской религии. Абсолютно

известно, что жители Египта не едят свинину, не употребляют алкогольные напитки. Египетские семьи распадаются очень редко потому, что семейные ценности являются очень важными для каждого из членов семьи. Глава египетской семьи – мужчина. Именно он материально обеспечивает свою семью, свою жену, своих детей. Женщины, как правило, не работают. Они воспитывают детей, занимаются домашним хозяйством, решают вопросы быта. Мужчины Египта очень любят в свободное время смотреть футбольные матчи, обсуждать проблемы футбола. Женщины с удовольствием принимают гостей в доме. Если в дом приглашены иностранные гости, то на стол обязательно будет приготовлена любимая национальная еда, разная национальная кухня. Египтяне ценят и гордятся национальными блюдами.

И в настоящее время очень большое значение в Египте имеют традиции ношения национальной одежды не только в маленьких городах и селениях, но и в столице – Каире. К ней относятся с большой любовью и вниманием. К традиционной национальной мужской одежде относят длинные хлопковые рубашки, которые называются «галабен», короткие штаны и фетровый головной убор «лебда». Женская национальная одежда в Египте – черный хиджаб, который украшают кружевами, разными элементами.

Таким образом, знание особенностей менталитета египтян поможет в общении с представителями разных поколений страны в любых ситуациях.

ПРО МЕНТАЛІТЕТ ЄГИПТЯН

В особливостях менталітету єгиптян прослідковуються типові національні риси. Особливостей менталітету єгиптян стосується дотримання правил етикету при знайомстві та привітанні. У разі їх порушення або поведінки, яка не відповідає ustalеним правилам та традиціям, можна спостерігати неприховане несхвалення поведінки учасників спілкування. Варто знати та враховувати при спілкуванні такі абсолютні характеристики менталітету, що ustalилися і в діловому етикеті єгиптян. Знання особливостей менталітету єгиптян допоможе у спілкуванні з представниками різних поколінь країни за будь-яких обставин.

Ключові слова: менталітет єгиптян, ustalені правила та традиції

ABOUT THE MENTALITY OF THE EGYPTIANS

In the peculiarities of the Egyptian mentality, typical national traits can be observed. The peculiarities of the Egyptian mentality include the exact observance of the rules of etiquette when meeting and greeting. In case of their violation or behavior that does not comply with these stable rules and traditions, one can observe a clear disapproval of the participants in communication. It is necessary to know and take into account when communicating such absolute characteristics of the mentality that have been established in the business communication of the Egyptians. Knowledge of

the peculiarities of the Egyptian mentality will help in communicating with representatives of different generations of the country in any situation.

Keywords: *of the Egyptian mentality, stable rules and traditions*